

S.3-1

Eco-epidemiología de la enfermedad de Chagas en comunidades pobres de Bolivia

F. Lardeux^{1,2}, L. Zambrana³, C. Aliaga^{1,2}, R. Salas^{1,2}, G. Torrico², T. Chavez²

1. IRD, Instituto de Investigación para el Desarrollo, La Paz, Bolivia; 2. INLASA, Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, La Paz, Bolivia; 3. Universidad René Gabriel Moreno, Santa Cruz, Bolivia

En el marco de un proyecto OMS «Eco-Bio-Social» sobre el control de la enfermedad de Chagas en Bolivia, un análisis preliminar situacional se llevó a cabo en cuatro comunidades, dos en la región del Chaco y dos en los valles inter andinos. Factores de riesgo de la presencia del vector *Triatoma infestans* en las casas están vinculados a la forma de vivir de los habitantes (tipo de vivienda, presencia de animales domésticos, limpieza, etc.) y a su baja percepción de los peligros asociados con la presencia de Triatomíneos. Animales domésticos (perros, cabras, cerdos incluido) muestran una baja prevalencia de infección y por lo tanto no son reservorios importantes para el parásito *T. cruzi*. Por el contrario, los niños (< 15 años), muestran una alta prevalencia de infección, que indica una transmisión de persona a persona activa. Durante la charla, serán discutidas las modalidades de transmisión del parásito combinando estudios sobre la infección de los vectores (prevalencia, DTU), el origen de sus comidas de sangre y su micro distribución geográfica. Factores de riesgo serán identificados y factores significativos de la capacidad vectorial serán discutidos en relación con posibles métodos de control vectorial.

EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR Y

EVOLUCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN AMÉRICA LATINA

W
O
R
K
S
H
O
P

MOLECULAR EPIDEMIOLOGY AND EVOLUTION OF INFECTIOUS DISEASES IN LATIN AMERICA

LIBRO DE RESÚMENES ABSTRACTS

AUDITORIO ERNESTO "CHE" GUEVARA, PISO 13
25 - 27 DE ABRIL, 2012

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE MEDICINA
LA PAZ - BOLIVIA

Instituciones organizadoras y financiadoras

Organizing and supporting organizations

Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD), Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

**Ministerio de Asuntos extranjeros y Europeos
French Ministry of foreign and European affairs**

**Embajadas de Francia en Bolivia, Perú, Chile, México,
Venezuela y Brasil
French embassies in Bolivia, Chile, Mexico, Venezuela and Brazil**

**Institut de recherche
pour le développement**

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

**Representaciones de Bolivia y Brasil
Representative offices in Bolivia and Brazil**

Los organizadores:

The organizers:

Dr. Eddy Martínez Avendaño

Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD)
Facultad de Medicina, Universidad Mayor de San Andrés

Dra. Jenny Tellería

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Dr. Michel Tibayrenc

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)